

Ценностная ориентация молодежи: теоретический и социологический аспект*

Г.Т.Махмудова
НУУз, кафедра «Философия и логика»
док.ф.н., профессор

Аннотация: В статье проанализированы современные сложные и нелинейные процессы, также влияние глобализации на сознание молодежи требующие формирования у нашего поколения комплексного системного мышления. Ценностная ориентация молодежи и организации всех социокультурных факторов на основе нового методологического подхода, философский анализ, согласно которому знания и информация являются наиболее важными элементами в структуре сознания молодежи способствуют объективной оценке поставленной проблемы.

Ключевые слова: молодежь, аксиология, сознание, ценностная ориентация, идентичность, общество.

Сегодня мировое сообщество, включая Узбекистан, переживают очень сложные, нелинейные, противоречивые процессы. С одной стороны, процессы глобализации усиливают и размывают национальные и межгосударственные границы. Это приводит к ускорению индентификации межнационального и межгосударственного взаимодействия, сближения, межкультурного взаимодействия. С другой стороны, признается, что в каждой стране растет желание сохранить национальную культуру, национальную идентичность, самобытность. В-третьих, развитие цифровизации в мире, рост информации, способность влиять на человеческий разум и даже принятие нами решений на основе нейробиологии и искусственного интеллекта приводят к совершенно новым структурным изменениям и трансформациям в социальном развитии. В-четвертых, глобальные процессы приводят к формированию общих ценностей, общих черт в сознании молодежи во всем мире. Нелинейность и неопределенность этих процессов положительно и отрицательно сказываются на сознании, ценностях, духовном мире молодого поколения. Как известно, ценности являются регулятором личности, молодежи, исходя из своих ценностей, молодые люди определяют свои жизненные стратегии. Общество как сложная система состоит из поколений с разными ценностными структурами.

Система ценностей меняется под воздействием различных факторов. Сочетание в сознании людей национальных, современных ценностей является важным фактором социально устойчивого развития общества.

* Статья подготовлена в рамках международного фундаментального проекта НУУз имени Мирзо Улугбека совместно с Институтом философии НАРБ: ИЛ-4821091548- «Социальные, культурные и аксиологические основы формирования самосознания молодежи Узбекистана и Беларуси в условиях современных угроз и вызовов».

Сознание и ценности молодых людей и их изменения играют важную роль в обеспечении социальной стабильности. Ведь деятельность нашей молодежи, основанная на ценностях, имеет решающее значение для обеспечения эффективности всех конструктивных изменений, происходящих в нашей стране. Сегодня радикальные изменения в ценностях и сознании молодых людей также становятся нелинейными и сложными. Поскольку мы живем в такое трудное время, как мы должны воспитывать нашу молодежь? Как подготовить их к жизни и работе во время фундаментальной неопределенности? Какая практическая и теоретическая работа необходима для устранения множества деструктивных факторов, влияющих на сознание молодых людей? Какое мышление нужно развивать у наших детей? Ответы на эти вопросы ищутся.

Молодежь - это наиболее активный демографический и социальный слой любой страны, нации, и они определяют будущее нации. Поэтому изучение современных сложных изменений в их сознании, духовных, нравственных ценностей, духовного мира является важной социальной, политической, культурной и гносеологической необходимостью для нашей Республики. В то же время являются важным фактором при определении критериев стратегических перспектив нашего государства

Формирование сознания молодежи, изменение значений, влияющих на него факторов изучается как научная проблема многими учеными мира. Существуют предложенные и широко используемые методы и приемы формирования сознания молодежи, например, с помощью общественных организаций, семьи, образования и других учреждений. Но в каждую эпоху со сменой поколений меняются методы и приемы воздействия на молодежь. Потому что поколение каждой эпохи отличается от своих предков своим мировоззрением, ценностными ориентациями, духовным миром, стремлениями. И.В.Ильенков отмечает: «Молодости свойственен безоблачный оптимизм. И это очень хорошо. Но все же лучше, если этот оптимизм не бездумный. Ибо бездумный оптимизм – опора в жизни непрочная. Чаще всего его не хватает ненадолго – до первой серьезной жизненной неудачи, до первой беды, даже небольшой. И вот вчерашний оптимист становится самым унылым нытиком-пессимистом, которого уже не радует ничто и ничто не веселит, несмотря на всю его паспортную молодость...» [1.С.19].

В наше время молодежь живет в эпоху больших данных, которая представляет собой сочетание цифровизации, общества знаний, глобальных кризисов, биотехнологий и информационных технологий, что позволяет нашей молодежи алгоритмизировать и даже управлять своими эмоциональными переживаниями через Big Data. Этот период настолько изменчив, неопределен, что, вероятно, невозможно точно прогнозировать уровень изменений в сознании и ценностях нашей молодежи. Следовательно, мы должны опираться на новаторские, новые методологические подходы, отражающие особенности периода, развивать методологические методы и приемы.

Проведенные социологические исследования по выявлению ценностной ориентации молодежи Узбекистана дали возможность определить следующие эффективные и конструктивные изменения в сознании будущего поколения. Объектом социологического опроса была выбрана студенческая молодежь Высших учебных заведений Республики. Предметом исследования стало изучение отчуждения молодежи от национальных ценностей. В исследовании участвовали всего 600 студентов из разных региональных ВУЗов Узбекистана.

Респонденты по половому признаку были распределены поровну. Следовательно участвовали 288 - 50% мужчин и 288 - 50% женщин.

На вопрос - Как вы считаете ценностная ориентация является бесполезной? 56,6% респондентов ответили что не согласны с этим мнением, 22,2% отметили что согласны с этим и 21,2% отметили что затрудняются ответить. При анализе по половым признаком выяснилось, что 171 женщин и 155 мужчин респондентов отметили что не согласны мнением ценностная ориентация является бесполезной.

На поставленный вопрос перед респондентами Ваше отношение новаторам вносящие к ценностям инновации? С этим мнением не согласились 38,2% респондентов, согласились с этим мнением 34,7% и 27,1% пояснили, что затруднились ответить. На вопрос ценности препятствуют достижению мечты 60,6% респондентов отметили что не согласны с этим мнением, 20,8% респондентов пояснили, что затрудняются ответить, и 18,6% согласны с этим мнением [2].

Следует отметить, что проведенные исследования выявили растущее неудовлетворительное отношение молодежи к ценностям, веками сохранявшимся старшим поколением. Это побуждает ученых искать новые научные решения и ориентиры, методологические разработки в контексте современных социальных процессов. Изучение социокультурных факторов, влияющих на структуру сознания и ценности молодежи, является важным фактором. Сложность проблемы состоит в том, что, во-первых, отношение молодежи требует систематического изучения многогранных проблем и нелинейных процессов. Эта проблема дает возможность разработать новые методологические подходы, практические рекомендации и новаторские подходы к решению проблем молодежи в стране. Кроме того, во многих научных исследованиях по проблемам молодежи очень мало исследований, которые изучали бы молодежь концептуально как самоорганизующая открытая система.

Как отмечает М.Абдуллаева: «Задачи, проблемы, выдвигаемые обществом решаются в первую очередь с человеческим капиталом, который по сравнению с физическим капиталом играют определяющую роли в современном обществе, государств. Высокий интеллектуальный уровень и качество человеческого капитала, приобретаемого и обогащаемого в процессе качественного обучения, при определенных условиях превращает знание (нематериальной объект, в действующий инновационной продукт, материальный объект). Государство, общество приобретению знания

уделяется особое значение, а также, умению человеком в процессе обучения. Расширяется сеть образовательных учреждений т.е. основу развития современного государства, общества составляет человеческий капитал, приобретающий знание, навыки в процессе обучения, социальной адаптации к окружающей среде» [3.С.8].

В связи с этим сегодня в нашем обществе происходят кардинальные изменения в сознании молодых людей, в системе их ценностных ориентаций. Молодым людям бросают вызов не как бездействующим, пассивным объектам культурного влияния, а как активным творцам культуры. Они действуют как социальная группа со своими субкультурами. Эти проблемы ставят вопрос о философском анализе и переоценке изменений ценностей молодежи в контексте современных социальных трансформаций вместе с системой ценностей старшего поколения. С этой целью, если мы проанализируем старшее поколение и молодежь в целом, как единую сложную систему и выявим положительную обратную связь между ними, будут предприняты важные шаги для обеспечения стабильности в нашем обществе.

«Государство, общество приобретению знания уделяется особое значение, а также, умению человеком в процессе обучения, - отмечает М.Абдуллаева. Расширяется сеть образовательных учреждений т.е. основу развития современного государства, общества составляет человеческий капитал, приобретающий знание, навыки в процессе обучения, социальной адаптации к окружающей среде. В современной литературе нет единого общепринятого определения человеческого капитала. Но основными компонентами, которые позволяют человеку занять достойное место в социальной среде, удовлетворять свои многообразные потребности, являются совокупность знаний, умений, навыков и т.д. Но очевидно, вместе с вышеперечисленными компонентами обогащающие человеческий капитал немаловажное значение имеет и интеллектуальный капитал в достижении поставленной цели» [3.С.2].

Усиление роли интеллигенции, духовное самосовершенствование и осознание национальной идентичности невозможно без трансляции в социум их профессиональных ценностей и результатов интеллектуального труда, позитивного опыта деятельности академических и образовательных научных сотрудников и профессоров как эффективного социального лифта для молодежи, особенно в контексте преемственности.

Ведь система ценностей молодежи чрезвычайно важна для стабильности и будущего общества в любой стране. Ценности определяют основные направления интересов, потребностей, социальных позиций, духовного развития, мировоззрения молодежи. Следовательно, проблема оценки, принятия и отклонения ценностей - чрезвычайно сложный процесс, требующий глубокого научного анализа и исследования. Ведь поспешный отказ от определенных ценностей может в дальнейшем привести к их долгому и трудному восстановлению или к большим духовным и материальным потерям. Это нанесет большой удар по культуре нации.

Поэтому, если мы посмотрим на опыт зарубежных стран, мы увидим, что только в странах, которые обеспокоены перспективами будущего, в государственной молодежной политике разработаны четкие стратегии и программы будущих планов. В частности, в США «Будущее молодежи: федеральная молодежная стратегия сотрудничества», в Финляндии «Национальная молодежная стратегия», в Германии «Новая молодежная стратегия», принятая в 2015 году, в Польше «Национальная молодежная стратегия на 2003-2012 годы», в Чешской Республике «2014-2020» Молодежная стратегия на ближайшие годы.

В нашей стране в Законе Республики Узбекистан «О государственной молодежной политике» 30 июня объявлен - «Днем молодежи». Концепция соответствует реализации государственной молодежной политики не только локального но и глобального масштаба. Молодым людям бросают вызов не как бездействующим, пассивным объектам культурного влияния, а как активным творцам культуры. Они действуют как социальная группа со своими субкультурами. Эти проблемы ставят вопрос о философском анализе и переоценке изменений ценностей молодежи в контексте современных социальных трансформаций вместе с системой ценностей старшего поколения. С этой целью, если мы проанализируем старшее поколение и молодежь в целом, единую сложную систему и выявим положительную обратную связь между ними, будут предприняты важные шаги для обеспечения стабильности в нашем обществе.

Литература:

1. Э.В.Ильенков. Философия и культура. Москва. Издательство политической литературы. 1991.-19 с.;
2. Социологический опрос подготовлен в рамках международного фундаментального проекта НУУз имени Мирзо Улугбека совместно с Институтом философии НАРБ: ИЛ-4821091548- «Социальные, культурные и аксиологические основы формирования самосознания молодежи Узбекистана и Беларуси в условиях современных угроз и вызовов».
3. М.Абдуллаева. Человеческий капитал в призме образования. Фалсафа ва ижтимоий тараккиёт. Даврий нашр. №4, 2019.- 8- б.;
4. Г.Махмудова. От образования к мировоззрению: ценностная ориентация молодежи Журнал Miasto Przyszłości Польша Vol 32, 2023. P179-184;
5. Г.Махмудова. Янги Ўзбекистон стратегияси: фалсафий таҳлил. IQRO ilmiy jurnali. Ўзбекистон. Volume 2,issue 2,aprel,2023. Б.609-614;
6. Г.Махмудова. Социализация и культурные приоритеты молодежи в процессе сохранения национальной идентичности. Институт философии Национальной академии наук Беларусь VII Международную научную конференция «Интеллектуальная культура Беларуси: гуманитарная безопасность в условиях глобальных вызовов» 16–17 ноября 2023 г.С.332-336.

